

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА

Низомитдинова Зулайхо Абдуазизовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет

Ибрагимова Сабина

Студентка, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12546325>

Аннотация: Статья посвящена организации научно-исследовательской деятельности студентов бакалавриата. Рассматриваются основные аспекты организации и стимулирования научно-исследовательских исследований среди студентов, включая выбор темы исследования, методы работы, формы поддержки и мотивации студентов.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, студенты бакалавриата, организация исследований, научные исследования, академическая карьера.

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS

Nizomiddinova Zulaykho Abdulazizovna

Lecturer, Ferghana State University

Ibragimova Sabina

Student, Ferghana State University

Abstract: The article is devoted to the organization of research activities of undergraduate students. The main aspects of organizing and stimulating research among students are considered, including the choice of research topic, working methods, forms of support and motivation of students.

Keywords: research activity, undergraduate students, organization of research, scientific research, academic career.

BAKALAVRIAT TALABALARINING ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Nizomiddinova Zulaixo Abdulazizovna

O'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Ibrohimova Sabina

Talaba, Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: maqola bakalavriat talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishga bag'ishlangan. Talabalar o'rtasida ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish va rag'batlantirishning asosiy jihatlari, shu jumladan tadqiqot mavzusini tanlash, ish uslublari, talabalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish shakllari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ilmiy-tadqiqot faoliyati, bakalavriat talabalari, tadqiqotlarni tashkil etish, ilmiy tadqiqotlar, akademik martaba.

В процессе подготовки специалистов-бакалавров в вузе особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности, являющейся одним из важнейших компонентов профессиональной компетентности будущего специалиста. Необходимость проведения научно-исследовательской деятельности обусловлена характером профессиональной деятельности. Проведение активной научно-исследовательской работы в процессе обучения способствует созданию среды для формирования научного творчества, возможности проявления научного интереса, развития исследовательской компетенции [1, 51].

Целью статьи является рассмотрение вопросов организации научно-исследовательской деятельности студентом в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Научно-исследовательская деятельность, по мнению И.А. Зимней, выступает как «способность к проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов, приобретаемая в процессе решения различного рода исследовательских задач» [3, 56].

Педагогическая система управления научно-исследовательской деятельностью обучающихся в процессе изучения русского языка определяется как «профессиональная педагогическая деятельность, представляющая организацию иноязычной деятельности обучающихся, формирование компетенции по самостоятельному поиску, систематизации, анализу иноязычной информации, реализации внутреннего потенциала» [1, 22]. Исследовательская деятельность включает умение работать с научной литературой, искать, оценивать и хранить научные данные, критически оценивать полученную информацию, способность формулировать проблемы и научные гипотезы, аргументировать свою позицию [1, 56], происходит обучение определенным «исследовательским действиям» [4, 16] обобщать, синтезировать, анализировать, оценивать и т.д. В процессе обучения иностранному языку формируются иноязычная среда и эффективные условия для создания научно-исследовательского процесса и профессионального взаимодействия [2, 75]. В этой связи намечаются актуальные вопросы по организации научно-исследовательской деятельности студентов.

В процессе обучения русскому языку формируются иноязычная среда и эффективные условия для создания научно-исследовательского процесса и профессионального взаимодействия [1, 21]. В этой связи намечаются актуальные вопросы по организации научно-исследовательской деятельности студентов. Учебными программами дисциплины «Русский язык» предусмотрено овладение навыками аннотирования, развитие навыка обзора литературы в академических целях: извлечение информации, её переработка, краткое изложение содержания прочитанных статей и их критическая оценка, составление глоссария.

На занятиях по русскому языку преподавателем определяются виды деятельности и упражнений, обеспечивающих наполнение занятий научно-исследовательскими, проектными и творческими формами работы. Обучающимся могут быть предложены проектные научно-исследовательские задания, предусматривающие получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта - выступление с докладом на научной конференции, оформление презентации, написание аннотации, статьи по изучаемой теме исследования и их публикация в научных журналах, подготовка к научной дискуссии, создание устных сообщений, участие в круглых столах и т.д.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность является неотъемлемым условием подготовки обучающихся. [4, 29]. Научно-исследовательская деятельность, организованная, в том числе и средствами русского языка, выступает важным критерием успешности профессиональной деятельности будущего специалиста. Занятия по русскому языку наполнены научно-исследовательскими и проектными видами деятельности и упражнениями, способствующими развитию исследовательских умений и навыков научного творчества обучающихся.

References:

1. Беленько И.А., Кондрашов И.В. Управление научно-исследовательской работой студентов в иноязычной сфере как фактор совершенствования профессиональной подготовки специалистов // Университет XXI века в системе непрерывного образования: материалы III Международной научно-практической конференции. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2017. 321с.
2. Бубман Р.М. Значение изучения русского языка для научно-исследовательской работы аспирантов в техническом вузе // Вестник педагогических наук. 2022. № 2. С. 111-113.
3. Исследовательская деятельность в вузовской и послевузовской подготовке бакалавров, магистров, аспирантов: сб. статей под науч. ред. проф. И.А. Зимней. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2010. 116 с.
4. Крившенко Л.П., Захарова А.В. Формирование исследовательских компетенций в процессе обучения русскому языку в Узбекистане // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». 2013. № 3. С. 15-22.